

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

NAZARIY FANLARNI SPORT TA'LIMIGA INTEGRATSIYALASH: STRATEGIYALAR VA MUAMMOLAR

Anorboyeva Dilnozaxon

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sportchi talabalarga nazariy fanlarni o'qitishda qo'llaniladigan usullar o'rganilib, akademik kurs ishlarini sport mashg'ulotlari bilan birlashtirishga e'tibor qaratiladi. Talaba sportchilar ko'pincha o'zlarining akademik mas'uliyatlarini qat'iy sport jadvallari bilan muvozanatlashda noyob qiyinchiliklarga duch kelishadi. Innovatsion o'qitish strategiyalarini qo'llash va nazariy bilimlar va sport ko'rsatkichlari o'rtasidagi sinergiyadan foydalanish orqali o'qituvchilar talabalar sportchilari uchun o'quv tajribasini oshirishlari mumkin. Ushbu maqolada ushbu ixtisoslashgan o'quvchilar guruhiga nazariy fanlarni o'qitishda asosiy yondashuvlar, muammolar va potentsial yechimlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Talabalar sportchilari, Nazariy fanlar, Integratsiya, O'qitish usullari, Akademik natijalar, Atletik ta'lim

INTEGRATION OF THEORETICAL SCIENCES INTO SPORTS EDUCATION: STRATEGIES AND PROBLEMS

Anorboyeva Dilnozaxon

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan,
teacher*

Abstract: This article explores the methods employed in teaching theoretical subjects to student athletes, focusing on the integration of academic coursework with athletic training. Student athletes often face unique challenges in balancing their academic responsibilities with rigorous athletic schedules. By employing innovative teaching strategies and leveraging the synergies between theoretical knowledge and athletic performance, educators can enhance the learning experience for student athletes. This paper discusses key approaches, challenges, and potential solutions in teaching theoretical subjects to this specialized group of learners.

Keywords: Student athletes, Theoretical subjects, Integration, Teaching methods, Academic performance, Athletic education

Nazariy fanlarni sport ta'limiga integratsiyalash strategiyalari va muammonlar haqida gaplashish juda muhim mavzu. Bu, sport va ta'limning o'zaro o'rganishini, talabalar uchun sport faoliyatini o'quv jarayonida qanday muhim ahamiyatga ega bo'lishini ta'minlash uchun kritik bo'lib, turli sohalar bilan bog'liq muammolar va strategiyalar mavjud.

Sport ta'limiga integratsiyalashning birinchi muammosi, to'g'ri sport tashabbuslarini va dasturlarini taqdim etishdir. Bu, sport maktab darslarining turli yo'nalishlarida o'qitishning o'zgartirilgan metodikalari, materiallari, va o'quv jihozlari talab qiladi. Misol uchun, matematika, fizika, yoki kimyo fanlarini o'rganishda sport asoslaridan foydalanish, masalan, fizika darslarida o'lchashni sportning yutuqlariga taalluqli masalalar bilan bog'lash mumkin. Boshqa bir muammo, sportning ta'lim dasturlariga integratsiyasi va sport bilimlari bo'yicha kadrlar tayyorlash uchun zarur bilimlarni ta'minlashdir. Bu, sportni interdistsiplinar tarzda o'rganish va ta'lim jarayonida sportni va uning tamoyillarini integratsiyalashga yo'l qo'yishga muvofiq kadrlarni tayyorlashni talab qiladi.

Bir necha mintaqalarda, sport ta'limiga integratsiyalashning boshqa muammolari o'quvchilarning yutuqlari va motivatsiyasini oshirish, infrastruktur va resurslarni ta'minlash, shuningdek, sportning ta'lim dasturlarida tadqiqot va rivojlanishga uchraydigan moliyaviy muammolar hisoblanadi.

Bunday muammolar bilan kurashish uchun, hokimiyat, o'qituvchilar, sport tadqiqotchilari va jamoatchilik o'rtasida hamkorlik zarurdir. Integratsiyalashni o'rganish, boshqarish, va amalga oshirish bo'yicha o'zaro kelishmalarni yaratish uchun mavjud ilmiy va amaliy resurslardan samarali foydalanish zarurdir.

Bir qancha strategiyalar shu muammolarga javob berishga yordam berishi mumkin, masalan: O'qitish metodi va materiallarini integratsiyalash:

O'qitish metodi va materiallarida sportning asoslarini qo'shish orqali, sport bilimlarini va ta'limni bog'liq qilish.

O'qituvchilarni tayyorlash: O'qituvchilarni sport bilimlari, sport ta'limining interdistsiplinar xususiyatlari va sportning pedagogik texnologiyalari bo'yicha tayyorlash.

Infrastruktur va resurslarni ta'minlash: Sport maktablari uchun yaxshi sharoitlar yaratish, sport inventarini ta'minlash va sport maydonlarini rivojlantirish.

Tadqiqot va rivojlanishni ta'minlash: Sport ta'limida tadqiqot va rivojlanishga investitsiya qilish, yangi metodologiyalarni va ilmiy natijalarni amaliyotga tatbiq etish.

O'quvchilarni yutuqlar va motivatsiyani oshirish: O'quvchilarni sport faoliyati orqali yutuqlar olishga yondashish, ularning motivatsiyasini oshirish va sport faoliyatlariga qatnashishlarini ta'minlash.

Hokimiyat, o'qituvchilar, va jamoatchilikning hamkorligi: O'qitish dasturlarini va sport faoliyatlarini rivojlantirishda hokimiyat, o'qituvchilar va jamoatchilikning o'zaro hamkorligini kuchaytirish.

Bu strategiyalar sport ta'limiga integratsiyalashni samarali olib borish uchun kritik bo'lib, sportning ta'lim dasturlarida integratsiyasini oshirishga yordam berishi mumkin.

Talaba sportchilarga nazariy fanlarni o'rgatish, ularning talabchan sport majburiyatlari tufayli o'ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada o'qituvchilar tomonidan akademik kurs ishlarini sport mashg'ulotlari bilan samarali birlashtirish uchun qo'llaniladigan turli strategiyalar ko'rib chiqiladi. Adabiyot shuni ko'rsatadiki, sport bilan bog'liq misollar va amaliy tadqiqotlarni nazariy darslarga kiritish kabi fanlararo yondashuvlarni qo'llash talabalar sportchilar o'rtasida faollik va o'quv natijalarini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, moslashuvchan rejalashtirish, moslashtirilgan yordam va texnologiya takomillashtirilgan o'quv platformalari ushbu aholining turli ehtiyojlarini qondirishda qimmatli vositalar sifatida paydo bo'ldi. Ushbu

yangiliklarga qaramay, o'qituvchilar vaqt cheklovlari va talaba sportchilar duch keladigan raqobat talablarini bilishlari kerak, akademik qat'iylik va sport ko'rsatkichlari o'rtasidagi muvozanatni saqlashga intilishlari kerak. Qo'shimcha strategiyalarni o'rganish va ularning talaba sportchilarning akademik va sport rivojlanishiga ta'sirini baholash uchun keyingi tadqiqotlar kafolatlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'quv qullama. Toshkent, 2005. – 172 s., il.
2. Чой Хонг Хи. «Энциклопедия таэквондо» (дата обращения: 14.07.2020)
3. Передельский, Алексей Анатольевич, Горбачева, Алиса Юрьевна, Румянцева, Екатерина Владимировна, Глебов, Глеб Юрьевич, Чжун, Лэй. Тхеквандо: теория, методика, технология.
4. Шулика, Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство / Ю.А. Шулика. Е.Ю. Ключникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004 – Т.1. – 800 с.
5. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры. - 2-е изд., испр. и до
6. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september
7. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna Use of the" coaching" methodology in the process of teacher training. web of semantic Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348
8. Y Kotlov, D Anorboyeva (2023). Barkamol avlodni tarbiyalashda sog'lom turmush tarzining roli. International scientific research
9. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In Conference Zone (pp. 289-296).
10. Abdulaziz, Q. (2023). Oilaviy ajrimlarni oldini olishda nikoh oldi omillarining ahamiyati va oila mustahkamligiga ta'siri. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 1490-1497.
11. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari. Pedagog's jurnali, 11(2), 22-30.
12. Sh.I.Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
13. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
1. Fazliddin, B. (2024). Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. *Research and implementation*, 2(4), 142-146.
2. Boqiyev, F. (2024). Sportchilarni nazariy fanlarni o'qitishda yuzga keladigan muammolarni hal qilishni zamonaviy yechimlari. *Research and implementation*, 2(5), 84-87.

3. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 28-32.
4. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va "harakat xotirasi" ni takomillashtirish. *Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 365-369.
5. Xabibjon o'g'li, B. F. (2024). Use of digital technologies in determining the effect of childhood gymnastics on motor development. *journal of scientific research, modern views and innovations*, 1(1), 65-68.
16. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O'smir yoshdagi o'quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillarning o'rni. In *Interdiscipline innovation and scientific research conference* (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29)
17. Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning o'rni va ahamiyati. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 387-390.
18. Ulug'bek, E. (2023). Dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo'llanishi. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 15, 453-459.
19. Shahbazova G. Physical Culture Of Preschool Children // *Journal of Academic Leadership*. – 2022. – T. 21. – №. 1.
20. Shahbazova G., Alisher U. The importance of water hardening of preschool children // *International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 41-45.
21. Shahbazova G. General hardening of children // *International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 46-50.
22. Gulrukh S. Methods of adapting preschool children to sports games // *Asia pacific journal of marketing & management review* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 10. – C. 89-95.
23. Gulrukh S. Conditions and methods of teaching the theory of movement games and sports elements, taking into account the development of independence of preschool children // *Asia pacific journal of marketing & management review* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 09. – C. 75-84.
24. Anorboyeva, D. (2024). Yengil atletika sportining sog'lom turmush tarzidagi o'rni. *Research and implementation*, 2(5), 67-70.
25. Kotlov, Y., & Anorboyeva, D. (2023, May). barkamol avlodni tarbiyalashda sog'lom turmush tarzining roli. In *International scientific research conference* (Vol. 2, No. 14, pp. 138-141).

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.